
REDE DE APOIO NO MUNDO DOS CUIDADOS: UM RECORTE DE GÊNERO EM SAÚDE MENTAL

Support network in the world of care: a gender perspective in mental health

Daniele Batista Bassi¹
Gisele Aparecida Bovolenta²

RESUMO

Este artigo traz como objeto de análise e reflexão o exercício do cuidado enquanto prática historicamente vinculada ao gênero feminino. Construído a partir de uma pesquisa bibliográfica e empírica, o texto publiciza a voz de mulheres cuidadoras de seus filhos(as), no campo da saúde mental. Por vezes sozinhas nessa tarefa, compreendida no âmbito da sociedade patriarcal, machista e misógina como “papel da mulher”, interessa-se em problematizar sobre a presença, ou não, de redes de apoio, sobretudo reconhecendo o papel do Estado na provisão de direitos e políticas públicas, com destaque aos CAPS – Centro de Atenção Psicossocial.

Palavras-chave: Cuidado, Gênero, Rede de apoio, Saúde mental, CAPS.

ABSTRACT

This article brings as an object of analysis and reflection the exercise of care as a practice historically linked to the female gender. Built from bibliographical and empirical research, the text publicizes the voice of women who care for their children, in the field of mental health. Sometimes alone in this task, understood within the scope of patriarchal, sexist and misogynistic society as “the role of women”, they are interested in problematizing the presence, or not, of support networks, especially recognizing the role of the State in providing rights and public policies, with emphasis on CAPS – Psychosocial Care Center.

Key-words: Care, Gender, Support Networks, Mental Health, CAPS.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A realização do cuidado é socialmente entendida como uma função a ser cumprida pela mulher, sendo essa noção reproduzida cotidianamente na sociedade. Com o advento do modo de produção capitalista, foram modificados alguns dos moldes que formam a sociedade e a família, através da diferenciação entre o espaço público e o privado; e a demarcação de papéis sociais atribuído ao gênero, foi um deles.

¹ Assistente Social formada pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), danibassi.db@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/0308858558020693>

² Doutora em Serviço Social (PUC-SP) e docente na Unifesp, campus Baixada Santista, gisele.bovolenta@unifesp.br
<http://lattes.cnpq.br/4488256741200083>, <https://orcid.org/0000-0001-7413-1298>

Com o capitalismo emergiu a chamada família nuclear burguesa, constituída pela relação hetero-monogâmica do homem, mulher e sua prole, com a definição de papéis precisos, socialmente construídos e recheados de valores e expectativas sociais a cada um dos personagens desse conjunto familiar. Enquanto aos homens, são associados a esfera pública da vida e o trabalho produtivo; à mulher é relegada a realização das atividades que garantam a reprodução da vida no lar, na privacidade do espaço doméstico. Dessa forma, o exercício do cuidado, seja das pessoas ou do lar, foi associado ao gênero feminino.

Cuidar refere-se, em si, a tudo aquilo que é feito a fim de realizar a manutenção e preservação da vida. Nesse sentido, o cuidado é algo que todo e qualquer ser humano necessita para que ocorra a sua reprodução. Cuidar pode ser expandido para outros sentidos como, por exemplo, na definição de Faleiros, de que “[...] o cuidado é a preocupação com o tempo da vida, com a expressão da vida e com as condições de trabalho” (FALEIROS, 2013, p. 86). O sentido da palavra é afetado quando posto sob a ótica do Estado. “Cuidar, no contexto do Estado de direito e da democracia, significa assegurar a autonomia, reverter as discriminações, desenvolver a autoestima, incluir sujeitos em serviços e direitos [...]” (BRASIL, 2010).

A diferenciação do trabalho produtivo e reprodutivo e a sua associação à diferentes gêneros, o masculino e o reprodutivo, respectivamente,

[...] manifesta-se, igualmente, na organização do mercado de trabalho a partir da hierarquização estabelecida entre ocupações mais bem remuneradas e de maior prestígio social, entendidas como tipicamente masculinas e ocupações mal remuneradas e menos valorizadas socialmente, em grande parte associadas às tarefas de cuidado, tidas como tipicamente femininas (GROISMAN, 2013, p. 53).

Historicamente, verifica-se no Brasil, a desvalorização do trabalho feminino – seja em relação ao universo de desigualdades ainda reproduzidas, que segue presente quando se compara ao gênero masculino no que tange, dentre outros, as disparidades no mundo do trabalho; seja na invisibilidade ou não reconhecimento do próprio trabalho na esfera doméstica. Conforme Saffioti (2013), “[...] a maior participação da mulher nas atividades terciárias não provocou [...] radical transformação na distribuição da força de trabalho feminina pelas várias faixas de salário” (SAFFIOTI, 2013, p. 347), de forma em que as mulheres constantemente ocupam cargos mal remunerados. Assim, nota-se que há uma recorrente e profunda desvalorização das atividades tidas socialmente como inerentes à figura feminina. Numa sociedade marcada pela desigualdade de gênero, o “dever” para o cuidado pode gerar uma sobrecarga ainda maior à mulher, conforme é possível perceber pelos dados do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística, que indicaram que, em 2019, as mulheres realizaram uma média de 10,4 horas a mais de cuidados domésticos se comparado aos homens, sendo que

[...] mesmo para as mulheres que se encontram ocupadas, o seu maior envolvimento em atividades de cuidados e/ ou afazeres domésticos tende a impactar na forma de inserção delas no mercado de trabalho, que é marcada pela necessidade de conciliação da dupla jornada entre trabalho remunerado e não-remunerado (IBGE, 2021, p. 4).

Realidade que se intensifica ainda mais quando a mulher se encontra desprovida de rede de apoio. Ou seja, não se tem com quem contar ou esse “contar com” é restrito e limitado, em especial por reconhecer que a rede de apoio significa para uma fonte de amparo, acolhimento e afeto, essencial especialmente para momentos de intempéries, naturais à vida humana.

Pensando nisso, foi iniciado um Grupo de Trabalho Interministerial, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a fim de elaborar uma Política Nacional de Cuidado. “A iniciativa parte do princípio de que, no Brasil, a provisão de cuidados é realizada majoritariamente pelas mulheres no interior de suas famílias, sem que recebam valorização social ou remuneração (MDS, 2023)³.

Essa medida coloca em evidência a importância que o Estado possui no debate sobre cuidado e gênero, reconhecendo a problemática que há sobre essa questão no Brasil e, através dessa tentativa, implementar políticas públicas que assegurem o cuidado na perspectiva do direito e do dever público estatal, além de afirmar que a questão do cuidado não deve ser privada à mulher, mas sim, que concerne às dimensões sociais e políticas do ser humano.

Esse debate é inquietante. Nesse sentido, busca-se aqui dar visibilidade a ele reconhecendo a sobrecarga de afazeres delegada à mulher com as imposições e expectativas sociais criadas e alimentadas pela sociedade, como um todo, em relação à realização do cuidado. Para isso, a construção deste artigo foi baseada em uma pesquisa realizada por suas autoras. Pesquisa essa que buscou compreender os possíveis impactos que o exercício do cuidado pode causar em mulheres que cuidam de familiares com transtornos mentais, de forma não remunerada, no espaço do lar e, por vezes, desprovidas de redes de apoio. Para isso, foram realizadas pesquisas bibliográfica e de campo,

³ Esse debate tem ganhado espaço dada sua importância e reconhecimento junto a sociedade. Para além do fomento a uma Política Nacional de Cuidado, outro destaque refere-se ao tema da redação na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em 2023, que trouxe como tema: “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

tendo sido feitas entrevistas com as cuidadoras de familiares usuários de um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) no município de Santos, no estado de São Paulo.

De modo específico, este texto busca enfatizar a relação do cuidado e as redes de apoio presentes – ou não – na vida das mulheres cuidadoras, o que se dará a partir dos seguintes tópicos: i) a inserção das cuidadoras em redes de apoio; ii) como a presença ou falta de rede de apoio pode afetar a cuidadoras; iii) o papel dos serviços nesse debate e v) considerações finais.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

As reflexões apresentadas neste texto baseiam-se na pesquisa que leva como título “Cuidado e gênero: como o exercício do cuidado impacta as cuidadoras de pessoas com transtornos mentais”, e foi financiada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, da Universidade Federal de São Paulo, durante o período de outubro de 2022 à agosto de 2023. As referências bibliográficas deste texto reproduzem parte do material consultado para compreensão do debate e construção das reflexões construídas. A pesquisa empírica contou com a colaboração de quatro interlocutoras, escolhidas aleatoriamente e convidadas a participar do estudo proposto por meio de entrevistas elaboradas, a partir de um roteiro semiestruturado; na análise dos dados, assim como neste artigo, referir-se-á a elas como: E1, E2, E3 e E4, sendo entrevistada 1, entrevistada 2 e assim sucessivamente de modo a preservar o sigilo, previsto na ética em pesquisa. Todas as entrevistadas tiveram acesso e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e voluntariamente contribuíram com o debate, cujas falas foram parcialmente reproduzidas neste texto. O Projeto de Pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp.

Todas as entrevistadas eram cuidadoras de seus filhos/as com transtornos mentais, assim como são as principais responsáveis pelo cuidado do lar e dos demais membros de suas famílias; mulheres que compõem famílias de baixa renda.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Inserção das cuidadoras em suas redes de apoio

Dentre as quatro cuidadoras entrevistadas, apenas uma das mulheres (E3), afirmou ter uma rede de apoio, constituída por pessoas com quem ela tem uma relação afetiva e que pode contar quando for necessário para auxiliar nas necessidades do seu cotidiano, inclusive de prestação de cuidados aos seus dois filhos que têm transtornos mentais e que são usuários do CAPSi. As outras

três mulheres afirmaram não possuir nenhuma rede de apoio e que só podem contar com elas próprias para cuidar de seus/suas filhos/as, usuários/as do CAPSi, além de todas as demais demandas dos demais familiares e/ou dos cuidados com o lar. Com exceção da E3, todas as entrevistadas relataram experiências semelhantes em relação à solidão que vivenciam, sobrecarga do cuidado e a falta de uma rede de apoio, elas inclusive compartilharam que a falta de apoio não se refere apenas a ações concretas no dia a dia, mas também ao demérito dado a elas, por parte de terceiros ou dos próprios familiares, que afirmam que seus/suas filhos/as não têm nenhum tipo de transtorno mental e/ou sofrimento emocional, e que na verdade o comportamento “atípico” deles/as seria consequência de supostas falhas na educação dada pelas mães; além de inúmeros outros julgamentos que sofrem cotidianamente, sejam de pessoas próximas ou mesmo da sociedade como todo, a qual – como já dito – esperam e imprimem expectativas quanto ao papel a elas confiado.

Em outros termos, destaca-se a falta de apoio em suas variadas dimensões, inclusive emocional, que essas mulheres enfrentam.

Eu tenho uma pessoa no trabalho com quem eu converso sobre isso [questões relacionadas aos cuidados em saúde mental prestados ao seu filho]. O meu marido nem quer ouvir mais, porque ele acha que ele [filho usuário do CAPSi] não tem nada, que é só frescura. E só. Porque é muito difícil das pessoas entenderem. As pessoas falam que é [falta] de umas boas palmadas, de pulso firme (ENTREVISTADA 4, 2023, informação verbal concedida em 06/04/2023).

O exercício do cuidado atribuído de forma naturalizada às mulheres implica, em parte, na mulher cumprir com o “dever” de cuidar como algo inerente ao papel social desempenhado pelo gênero ao qual pertence. Isso se verifica ao identificar que todas as entrevistadas estão em relacionamentos estáveis com seus companheiros, todos do gênero masculino, e todas elas afirmarem que são as principais, ou únicas, responsáveis pelo cuidado. Além disso, quando se trata do exercício do cuidado em saúde mental, é preciso compreender que ele se reveste de uma leitura social geralmente preconceituosa e/ou limitada, devido aos estigmas reproduzidos socialmente contra as pessoas com transtornos mentais. Como diz Rosa (2003) em sua obra, a qual também contou com entrevistas de cuidadores/as “[...] se o sofrimento é o mesmo em toda condição humana, independente de classe social, prover cuidado sem as mínimas condições materiais asseguradas agrava ainda mais o dano na saúde mental do cuidador” (ROSA, 2003, p. 310).

Sendo assim, o cuidado é um trabalho que pode variar a depender das particularidades que envolvem o seu exercício, porém, de forma generalista, pode-se dizer que cuidar envolve dispêndio de energia, tempo, organização, planejamento, gastos financeiros, eventualmente ou cotidianamente

o controle de medicação, acompanhamento em consultas e exames médicos, o manejo com momentos de crise e/ou surto, a depender do caso, entre outros. Quando o cuidado é realizado por uma pessoa leiga, é comum que a mesma não possua nenhuma formação especializada para realizar tal função, fazendo com que, por vezes, essa mesma pessoa se sinta despreparada e/ou com medo de agir de forma que prejudique o/a familiar que está sob seus cuidados, o que foi uma preocupação expressa por E1, E2 e E4, e que é, de forma geral, vivenciada por cuidadores/as de pessoas com transtornos mentais:

[...] os problemas relacionados ao despreparo e precariedade, em termos de suporte assistencial, enfrentados pelas famílias ao assumirem o cuidado doméstico com o portador de transtorno mental [...] as tornam demandantes de assistência exatamente por não se encontrarem habilitadas para tal tarefa, que, por si só, é bastante complexa (ROSA, 2003, p. 78).

3.2 Como a presença ou falta de rede de apoio pode afetar a cuidadoras

Não ter a possibilidade de compartilhar as preocupações como as descritas acima e outras mais, pode ser um fator prejudicial a resultar em impactos no aspecto financeiro, sobrecarga emocional e física, provenientes da natureza do exercício do cuidado. “Me sinto muito pesada às vezes, eu tento não demonstrar para o meu filho e ele [esposo] não verem” relata a Entrevistada 1 (2023, informação verbal concedida em 06/04/2023).

E3 que, por outro lado, revelou ter pessoas com quem pode contar para aliviar a carga do exercício do cuidado e que está inserida em uma rede de apoio, foi a única a relatar não estar sobrecarregada e não se sentir sozinha. A rede de apoio desempenha um papel importante e fundamento, que faz com que a pessoa nela inserida, sinta-se amparada e acolhida.

[...] se o indivíduo possui trabalho e vínculos sociofamiliares, encontra-se potencialmente incluído nas redes de integração social. Se lhe falta o trabalho ou os vínculos, escorrega para zonas de vulnerabilidade. E, se perde trabalho e vínculos, pode tombar em processos de “desafiliação” social (CARVALHO, 2002, p. 271).

As entrevistadas E1 e E2, e inclusive a E4, a única dentre as cuidadoras entrevistadas a desempenhar trabalho formal, relataram sentir-se desamparadas e sozinhas, inclusive no espaço do lar. “[...] na minha casa eu só tenho o meu filho e o meu marido, eu vou conversar com os dois? não dá, os dois não me dá atenção [...]” relatou a Entrevistada 1 (2023, informação verbal concedida em 06/04/2023).

Em outros termos, as redes de apoio – sejam elas expressam por pessoas do convívio familiar, mas sobretudo reconhecendo o papel do Estado, por meio da provisão de políticas públicas, no auxilia

as demandas das/dos cuidadores – são fundamentais na vida das pessoas que exercem o cuidado, especialmente no caso da mulher, a qual tem sido historicamente demandada no cumprimento dessa tarefa.

Ter uma rede de apoio possibilita a existência de vínculos criados em diferentes ambientes e com diferentes sujeitos, dessa forma, a pessoa que tem com quem contar permite vivenciar uma gama de relações que contribuem na construção e manutenção de relações de afetos. O não pertencimento e não acolhimento podem ser expressões da ausência de uma rede de apoio, partes do processo de ‘desafiliação social’, conforme termo utilizado por Carvalho (2002).

As relações entre pessoas e ambientes oferecem possibilidades de apoio nos momentos de crise ou mudança e podem criar oportunidades de desenvolvimento humano através da qualidade dos meios de subsistência, possibilidades de emprego, estudo, amizades, lazer, relações de suporte e de afeto. O apoio social e afetivo fornecido pela rede relacional das pessoas é mantido por laços afetivos e depende de percepções que se tem do próprio mundo social, de competências e recursos disponíveis para proteção (JULIANO; YUNES, 2014, p. 135).

Assim, as redes de apoio são como um meio de proteção aos/às sujeitos/as, podendo exercer a função de amparo, inclusive em situações de crise e vulnerabilidade. Ao se considerar as adversidades que podem ser vividas pelas mulheres devido ao papel que exercem como cuidadoras, é possível considerar que elas estão expostas a um tipo de vulnerabilidade específico, que não haveriam de acometer pessoas que não exerçam esse papel específico, que abrange, por exemplo, lidar com momentos de crise do/a familiar com transtornos mentais, que são ocorrências que a maioria das cuidadoras entrevistadas costumam enfrentar ou têm medo de enfrentar.

Conforme mencionado anteriormente, o papel de cuidadora pode ter impactos financeiros. As cuidadoras E1, E2 e E3 relataram ter sofrido dificuldades ao tentarem conciliar uma atividade laboral no mercado de trabalho formal com o papel de cuidadoras, sendo que as três não realizam trabalho formal. Assim, a dificuldade de acesso e permanência no mercado de trabalho e a instabilidade financeira são alguns dos impactos provenientes do “dever” de cuidar que parte das entrevistadas compartilham.

Ao tratar sobre famílias em que ocorre a realização de cuidado em saúde mental no espaço do lar, Rosa (2003) diz que: [...] o transtorno mental agrava as já precárias condições do grupo à medida que impõe exigências específicas de cuidado e atenção; é uma incógnita em termos de compreensão e cura e também ao mobilizar a família emocional e materialmente (ROSA, 2003, p. 192).

As cuidadoras estão sujeitas a enfrentar diversas adversidades que podem causar consequências significativas para as suas vidas. Nesse sentido, as redes de apoio que poderiam ser uma fonte de amparo, vínculo e afeto, por não se encontrarem presentes para a maioria das entrevistadas, levam-nas a enfrentar processos de “desfiliação social” e desproteção social. Um outro recurso que quando presente pode auxiliar e amparar as cuidadoras, pode ser o serviço em que seus/suas filhos/as são atendidos/as, no caso, o CAPSi.

3.3 O papel dos serviços nesse debate

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um espaço institucional de relevância na vida das cuidadoras, uma vez que seus/suas filhos/as são acompanhados pela equipe técnica do serviço. Um dos princípios dos serviços públicos de saúde é o direito à informação que as pessoas assistidas possuem sobre a sua saúde. Conforme Miotto (2004), na intervenção com as famílias, podem ser feitas várias ações movidas pelos/as profissionais, a fim de promover o acesso dos/as cidadãos/ãs aos seus direitos por meio do serviço:

As ações sócio-educativas estão relacionadas àquelas que, através da informação, da reflexão ou mesmo da relação, visam provocar mudanças (valores, modos de vida). As ações sócio-terapêuticas são desenvolvidas diante de situações de sofrimento das famílias, expresso nas suas relações ou pelos seus membros, com a intenção de alterar esta situação (MIOTO, 2004, p. 10).

Informar é uma forma eficaz de amparar os sujeitos, neste caso, as cuidadoras que são as responsáveis pelos/as usuários/as, acerca dos processos de saúde e doença e dos procedimentos corretos para realizar o cuidado em saúde, especialmente no espaço doméstico. Apesar disso, dentre as entrevistadas, apenas a E3 relatou não ter queixas em relação ao amparo fornecido pela equipe do serviço. As demais entrevistadas sofrem com problemas que são semelhantes. “Eu acho que a doutora me deixa muito tranquila, mas eu ainda estou perdida. Eu queria algo mais para eu entender, eu ando buscando, eu leio tudo o que você imaginar” relatou a Entrevistada 2 (2023, informação verbal concedida em 06/04/2023).

As queixas feitas em relação ao serviço do CAPS abordaram a falta de informação que as cuidadoras recebem dos/as profissionais do serviço, de acordo com as mesmas. Uma das principais preocupações da E4 era por não saber qual a melhor forma de cuidar do seu filho, incluindo os momentos de crise do mesmo. Assim, ela recorria a buscar informações na internet, uma vez que não conseguia ter as suas dúvidas sanadas no serviço.

No cotidiano do trabalho profissional em um serviço público de saúde mental, são múltiplas as demandas e intercorrências. O fato da equipe profissional não conseguir ter uma prática socioeducativa com as cuidadoras e responsáveis pelos/as usuários/as não deve estar desassociado do contexto de sucateamento da rede de saúde mental no país. Entretanto, o/a profissional deve se manter ciente dos objetivos e princípios fundamentais que norteiam o seu trabalho. Assim, é imprescindível que se façam tantos esforços quanto possíveis na tentativa de garantir que as cuidadoras estejam amparadas ao menos no que se refere às informações relevantes ao cuidado que lhes é encarregado socialmente, para que elas possam realizar sua função com maior propriedade e menos insegurança, fonte de profunda preocupação para a maioria das entrevistadas.

Ademais, uma efetiva inserção das cuidadoras, e da família como um todo, no serviço, possibilita que haja um acolhimento do sofrimento, que possa estar sendo enfrentado por aqueles que convivem com a pessoa com transtornos mentais. Conforme dito anteriormente, cuidar de alguém com questões de saúde mental, pode causar impactos nas mais diversas dimensões, como financeiro e psicológico. Assim, é de extrema importância que, “[...] dados os transtornos enfrentados pelas famílias, as equipes de saúde mental devem, para além do doente, incluí-las no processo de cuidado à saúde” (SANT’ANA; PEREIRA; BORENSTEIN, 2011, p. 51).

Tendo em vista isso, não deve ser naturalizada a responsabilização das famílias pelo cuidado e manutenção dos seus membros, especialmente às mulheres, assim como não deve ser naturalizada também a desresponsabilização do Estado como provedor do campo de políticas públicas, que assegurem proteção social e consequentemente garanta essa rede de apoio mencionada, em um movimento em que a esfera pública vai perdendo espaço no provimento de direitos sociais. O neoliberalismo, que começou a se engendrar na política e economia brasileira a partir do fim do século XX, contribuiu no processo de maior acumulação de capital pelos capitalistas com a venda de direitos sociais, conforme as políticas públicas sociais vão sendo negligenciadas, em favor das políticas econômicas neoliberais.

O familismo⁴ favorece a lógica de desresponsabilização estatal ao alimentar a lógica dos/as cidadãos/ãs deverem principalmente, ou exclusivamente, arcar com a manutenção da própria vida.

⁴ De acordo com Mioto (2014), “[...] o familismo se caracteriza como atribuição de maior responsabilidade das unidades familiares pelo bem estar de seus membros, ou seja, o Estado e terceiro setor vão entrar preferencialmente por ocasião do falimento da família, o que se entende por funções, sejam elas de natureza material ou referente aos processos de socialização. [...] É no campo dos serviços onde gestores e técnicos estão diretamente envolvidos com a prestação de serviços que coloca em circulação o processo de responsabilização das famílias, e portanto, fortalecem a perspectiva familista” (MIOTO, 2014, p. 5).

Nesse sentido, recorrer à máquina estatal para tentar garantir a própria sobrevivência se tornaria uma espécie de último recurso para aqueles mais vulneráveis socioeconomicamente, o que é um pressuposto que se faz presente na formulação das políticas públicas sociais, uma vez que elas possuem caráter focalizante e que fragmenta a profunda desigualdade socioeconômica em diferentes categorias de vulnerabilidade. Nesse sentido, o familismo presente nas políticas públicas é um grande desafio, uma vez que ao responsabilizar as famílias – e de modo particular as mulheres – pela realização do cuidado está se prejudicando justamente as mulheres, uma vez que elas ocupam a centralidade, enquanto a principal pessoa encarregada de cuidar do espaço doméstico e dos sujeitos presentes nele.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dificuldades das cuidadoras construir e manter redes de apoio é um tema que necessita de atenção. A solidão está caracteristicamente presente no trabalho reprodutivo, que cuida da vida no lar, do espaço doméstico e se expressa marcadamente na vida de cuidadoras de pessoas com transtornos mentais, inclusive através da falta de redes de apoio.

Portanto, identifica-se a relevância que há em realizar investigações na área de cuidados em saúde mental sob viés do amparo que as cuidadoras recebem ou deixam de receber. Do mesmo modo, compreende-se que avanços em gênero e saúde mental serão limitados enquanto houver pessoas que estão desprotegidas contra os vieses sociais e biológicos humanos, ao mesmo tempo em que são “obrigadas” a se virarem, da forma como conseguirem, a cuidar de suas famílias, especialmente daqueles em condições de sofrimento emocional e com transtornos mentais, que exigem cuidados particulares a que, muitas vezes, as cuidadoras são expostas sem nenhum preparo, suporte e apoio.

Coloca-se em evidência mais uma vez a questão das redes de apoio, e da importância em tentar compreender porque essas redes não estão presentes na vida das cuidadoras e pessoas de forma geral, quanto poderiam e deveriam estar instigando quais poderiam ser os caminhos a serem seguidos com a finalidade de construir redes de apoio solidárias, afetivas e protetivas para as mulheres cuidadoras, tendo o Estado seu principal fomentador.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome**. Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2010.

CARVALHO, M. C. B. Famílias e Políticas Públicas. p. 267-274. *In*: ACOSTA, A. R.; VITALE, M. A. F. (Org.). **Família: redes, laços e políticas públicas**. São Paulo: Cortez, 2002.

FALEIROS, V. P. Desafios de cuidar em serviço social: uma perspectiva crítica. **R. Katál.**, Florianópolis, v. 16, n. esp., p. 83-91, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rk/a/nrB-GcDT5WNLJw3SWCJfDym/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Abr. 2023.

GROISMAN, D. **O cuidado enquanto trabalho**: envelhecimento, dependência e políticas públicas para o bem estar no Brasil. Tese em Serviço Social. Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Escola de Serviço Social. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <http://objdig.ufrj.br/30/teses/838646.pdf>. Acessado em: Abr. 2023.

IBGE. Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil. **Estudos e Pesquisas: Informação Demográfica e Socioeconômica**. n. 38, p. 1-12, 2021. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101784_informativo.pdf. Acessado em: Abr. 2023.

MDS. **MDS coordena a elaboração da Política Nacional de Cuidados com foco na valorização da mulher**. gov.br. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/mds-coordena-a-elaboracao-da-politica-nacional-de-cuidados-com-foco-na-valorizacao-damulher#:~:text=O%20MDS%20retomou%20a%20a%C3%A7%C3%B5es%20de,nutricional%2C%20elas%20tamb%C3%A9m%20s%C3%A3o%20protagonistas>. Acessado em: Ago. 2023.

JULIANO, M. C. C.; YUNES, M. A. M. Reflexões sobre rede de apoio social como mecanismo de proteção e promoção de resiliência. **Ambiente e Sociedade**. São Paulo, v. VIII, n. 3. p. 135-154. jul./set. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/BxDVLkfcGQLGXVwnHp63HM-H/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Abr. 2023.

MIOTO, R. C. T. Trabalho com Famílias: um desafio para os assistentes sociais. **Revista Virtual Textos e Contextos**, n. 3. p. 1-14. dez. 2004. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/979/5119>. Acessado em: Abr. 2023.

MIOTO, R. C. T. O trabalho social com famílias no contexto contemporâneo: dilemas e perspectivas. *In*: **SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS: SIGNIFICADO, CONCEPÇÕES E METODOLOGIAS**. NECA- NÚCLEO DOS PESQUISADORES DE NÚCLEOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. SÃO PAULO. 1º. 2014. São Paulo. 30 de maio de 2014. Disponível em: <https://www.neca.org.br/programacao-seminario-trabalho-social-com-familias/>. Acessado em: Abr. 2023.

ROSA, L. **Transtorno mental e o cuidado na família**. São Paulo: Cortez, 2003.

SAFFIOTI, H. **A mulher na sociedade de classes**: mito e realidade. 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013.

SANT'ANA, M. M. *et al.* **O significado de ser familiar cuidador do portador de transtorno mental.** 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/sNBxcmwspMt3D3Vy8RWvbsk/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Abr. 2023.

ENTREVISTA CONCEDIDA

ENTREVISTADA 1. CUIDADO E GÊNERO: como o exercício do cuidado impacta a vida das cuidadoras de pessoas com transtornos mentais. [Entrevista concedida a] Daniele Batista Bassi. Santos-SP, 06 de Abril de 2023.

ENTREVISTADA 2. CUIDADO E GÊNERO: como o exercício do cuidado impacta a vida das cuidadoras de pessoas com transtornos mentais. [Entrevista concedida a] Daniele Batista Bassi. Santos-SP, 06 de Abril de 2023.

ENTREVISTADA 3. CUIDADO E GÊNERO: como o exercício do cuidado impacta a vida das cuidadoras de pessoas com transtornos mentais. [Entrevista concedida a] Daniele Batista Bassi. Santos-SP, 06 de Abril de 2023.

ENTREVISTADA 4. CUIDADO E GÊNERO: como o exercício do cuidado impacta a vida das cuidadoras de pessoas com transtornos mentais. [Entrevista concedida a] Daniele Batista Bassi. Santos-SP, 06 de Abril de 2023.